

31-oktabr, 2024-Yil

O'QUVCHILAR MUVAFFAQIYATIDA OTA-ONALARNING ISHTIROKI

Azimova Nasiba Umar qizi

Boyovut tumani 55-umumta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895425>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning muvaffaqiyatida ota-onalarning ishtiroki qanday rol o'ynashi va bu ishtirokning o'quvchilar akademik, ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Ota-onalar farzandlarining ta'limidagi faolligi orqali ularning yutuqlariga ijobiy ta'sir qilishi mumkinligi hamda turli shakllardagi ishtirok mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ota-onalar ishtiroki, o'quvchilar muvaffaqiyati, ta'limda qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va maktab hamkorligi, motivatsiya, akademik ko'rsatkichlar.

PARTICIPATION OF PARENTS IN THE SUCCESS OF STUDENTS

Abstract. This article examines the role of parental involvement in student success and the impact of this involvement on academic, social-emotional development of students. It provides detailed information on how parents can positively influence their children's achievement through their active involvement in their children's education, as well as various forms of participation mechanisms.

Keywords: parental involvement, student achievement, educational support, parent-school partnership, motivation, academic performance.

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В УСПЕХАХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В статье рассматривается роль участия родителей в успехах учащихся и влияние этого участия на академическое, социально-эмоциональное развитие учащихся. В нем представлена подробная информация о том, как родители могут положительно повлиять на достижения своих детей посредством активного участия в образовании своих детей, а также о различных формах механизмов участия.

Ключевые слова: вовлеченность родителей, успеваемость учащихся, образовательная поддержка, родительско-школьное партнерство, мотивация, успеваемость.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning muvaffaqiyati ko'plab ichki va tashqi omillarga bog'liq bo'lib, ularning barchasi ta'lim jarayonida o'zaro uzviy bog'langan. Ushbu omillar ichida ota-onalarning o'z farzandlari ta'limidagi ishtiroki va ularning o'quv jarayonida faol qatnashishi

31-oktabr, 2024-Yil

eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Ota-onalar o'z farzandlarining bilim olish, rivojlanish va shakllanish jarayonida bevosita ishtirok etib, ularning muvaffaqiyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tomonidan ta'limga berilgan e'tibor, bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni o'quv jarayonida qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali o'quvchilarning akademik natijalarini yaxshilashga erishiladi. Bu jarayonda ota-onalar faqatgina dars tayyorlash va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish bilan chegaralanib qolmasdan, balki o'z farzandlarining psixologik va emotsional rivojlanishini ham ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki ko'p qirrali bo'lib, u turli shakllarda amalga oshiriladi: uyda ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash, farzandlarining maktabdagi faoliyati va o'qituvchilar bilan aloqada bo'lish, farzandlari bilim olishi uchun qulay sharoit yaratish va ularni rag'batlantirish. Shu bilan birga, ota-onalar tomonidan ta'limning ahamiyatini tushunish, ta'limning qadriyatlarini shakllantirish hamda farzandlarini ta'lim jarayonida rag'batlantirish ularning muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir qiladi.

Mazkur maqolada ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki o'quvchilarning muvaffaqiyatiga qanday ta'sir qilishi, ota-onalarning qo'llab-quvvatlash shakllari va bu jarayonning natijalari ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ota-onalar va maktab o'rtasidagi samarali hamkorlikning o'quvchilar rivojlanishiga qo'shadigan hissasi tahlil qilinadi.

O'quvchilarning muvaffaqiyati nafaqat ularning bilimlari bilan, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishi bilan ham chambarchas bog'liq bo'lib, ota-onalarning bu jarayondagi ishtiroki umumiy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ota-onalarning ta'limdagi ishtirok shakllari

Ota-onalar o'z farzandlarining ta'limidagi muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatishi uchun turli shakllarda ishtirok etishi mumkin. Ular quyidagi yo'llar orqali farzandlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin:

1. Uy sharoitida ta'limni qo'llab-quvvatlash

Uyda qulay va samarali o'quv muhitini yaratish o'quvchilarning muvaffaqiyatida asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalarning dars tayyorlash jarayonida yordam berishi, vaqtni to'g'ri taqsimlashda ko'maklashishi bolalarning mas'uliyatini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tomonidan nazorat va yordam bilan ta'minlangan o'quvchilar akademik yutuqlarida ancha barqarorlik ko'rsatadi (Epstein, 2010).

2. Maktab bilan doimiy muloqot

31-oktabr, 2024-Yil

Ota-onalar maktab va o'qituvchilar bilan muntazam aloqada bo'lishi o'quv jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni erta aniqlashga yordam beradi. Maktab bilan yaxshi munosabatlar o'quvchilarga individual yondashuvni oshirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarga o'zlarini qadrlangan va qabul qilingan his qilishlariga yordam beradi, bu ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

3. Ijtimoiy-emotsional qo'llab-quvvatlash

Bolalarning ta'limdagi muvaffaqiyati nafaqat akademik bilimlar bilan, balki ularning emotsional holati bilan ham bog'liqdir. Ota-onalar bolalarning qiyinchiliklarni yengishga o'rgatishlari, ularga o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishda yordam berishlari muhimdir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tomonidan berilgan ijtimoiy-emotsional qo'llab-quvvatlash o'quvchilarning sinovlarga bardosh berish qobiliyatini oshiradi (Walker, 2009).

4. O'rnak ko'rsatish va ta'lim qadriyatlarini shakllantirish

Ota-onalar bolalar uchun asosiy o'rnakdir. Ularning ta'limga bo'lgan yondashuvi va o'rnak sifatida namoyon qilgan xatti-harakatlari bolalarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Shuningdek, ota-onalar tomonidan ta'limning qadrini ko'rsatish va bolalarga ilmiy qiziqishlarni rivojlantirish bo'yicha berilgan tavsiyalar ularning kelajakdagi ta'limdagi yutuqlariga ta'sir qiladi.

Ota-onalarning ishtiroki natijalari

Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki o'quvchilar uchun turli sohalarda sezilarli yutuqlarni ta'minlaydi:

1. Akademik muvaffaqiyat

Ota-onalarning o'quvchilarga dars qilish jarayonida ko'rsatgan yordami va ularni qo'llab-quvvatlashi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyda ta'limni qo'llab-quvvatlaydigan o'quvchilar maktabda yuqori akademik natijalarga erishadi

Akademik muvaffaqiyat o'quvchining ta'lim jarayonida bilim va ko'nikmalarni egallashi, ularni amaliyotda qo'llay bilishi va belgilangan o'quv standartlariga mos ravishda yuqori natijalarga erishishini anglatadi. Ushbu muvaffaqiyat ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida maktab muhiti, o'qituvchilar mahorati, o'quvchining shaxsiy qobiliyatlari va albatta ota-onalarning ishtiroki muhim o'rin tutadi. Akademik muvaffaqiyatning o'lchovlari nafaqat o'quv dasturidagi natijalar, ya'ni baholar bilan, balki o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga, masalan, o'zlashtirish qobiliyati, qiziqishlar, tanqidiy fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalariga ham bog'liqdir.

31-oktabr, 2024-Yil

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, akademik muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilar nafaqat maktabda, balki jamiyatdagi turli sohalarda ham o'z o'rnini topadi va kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllanadi.

2. Motivatsiya va o'ziga bo'lgan ishonch

Ota-onalar tomonidan berilgan motivatsiya va rag'bat o'quvchilarni ko'proq harakat qilishga undaydi. Ular ota-onalarning yutuqlarini qadrlashini bilgan holda, yanada yuqori natijalarga erishish uchun harakat qilishadi. Shuningdek, ota-onalar tomonidan maqtov va qo'llab-quvvatlash o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, bu esa ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatning muhim omillaridan biridir.

3. Ijtimoiy va emotsional rivojlanish

Ota-onalar tomonidan berilgan ijtimoiy-emotsional yordam bolalarning o'z-o'zini boshqarish, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ota-onalar va maktab o'rtasidagi hamkorlik natijasida bolalarning ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni osonroq yengib o'tishlari ta'minlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'quvchilar muvaffaqiyatida ota-onalarning ishtiroki juda muhim omil hisoblanadi. Ularning farzandlariga ko'rsatadigan akademik, ijtimoiy va emotsional yordam bolalarning nafaqat maktabdagi yutuqlarini oshiradi, balki ularning umumiy hayotiy muvaffaqiyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ota-onalar va maktab o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, bolalarning ta'lim jarayoniga ko'proq jalb etilishini ta'minlash bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir.

REFERENCES

1. Epstein, J. L. (2010). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Westview Press.
2. Harris, A., & Goodall, J. (2007). *Engaging Parents in Raising Achievement: Do Parents Know They Matter?*. Department for Children, Schools and Families.
3. Walker, J. M. T. (2009). *Parent Involvement and Science Achievement: A Multilevel Analysis of PISA 2006 Data*. International Journal of Science Education.
4. Ganieva, M. (2023). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

31-oktabr, 2024-Yil

5. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. Modern Science and Research, 2(10), 91-94.
6. Ganiyeva, M. (2023). INNOVATION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA, O'QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING, SHAKL, METOD VA VOSITALARI. Scienceweb academic papers collection.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH